

O'SMIRLAR KIYIMLARI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARINING MONITORING TAHLILI

Abulova Parvina Ulug'bek qizi

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13329676>

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy kiyimlarning tasnifi va kiyimning asosiy xususiyatlari, kiyimlarning sanoat ishlab chiqarilishida inson tanasining shakli, sotsiologik tadqiqotlarning asosiy tushunchalari, o'smirlar kiyimlarining o'ziga xos xususiyatlarini monitoring tahlil qilish kabi masalalar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: milliy, libos, naqsh, ramziy ma'no, kashta turlari, bodom nusxasi, anor nusxasi, bezak turlari.

Kirish. Har qanday davrning maqsadi rivojlanish chizig'idagi sifat jihatidan noyob davrlarni bir-biridan ajratib turadigan nuqtalarni aniqlashdir. O'qituvchilar, fiziologlar va psixologlar davrlashtirishni qurish uchun turli mezonlarni aniqladilar [1]. Kiyim-kechak sanoati standartlariga muvofiq o'smirlik chegaralari mavjud. Zamonaviy kiyimlarning tasnifi kiyimning asosiy xususiyati sifatida mahsulotning maqsadini belgilovchi himoya funksiyasiga asoslanadi.

Shu asosda kiyim-kechak maishiy, sport va sanoatga bo'linadi. Uy-ro'zg'or kiyimlari sinfi eng ko'p bo'lib, o'z navbatida, assortimentga ko'ra kichik sinflarga bo'linadi, har bir kichik sinf turlarga bo'linadi (ko'ylaklar, yubkalar, shimlar, jiletlar, ko'ylaklar va boshqalar) jinsi va yoshiga qarab, kiyim-kechak ayollar, erkaklar va bolalarga bo'lingan. Bolalar kiyimlari o'z navbatida, jins va yoshga bo'linadi.

Kiyimlarning sanoat ishlab chiqarilishi inson tanasining shaklini juda aniq aks ettiruvchi standart raqamlarni aniqlash zaruratini tug'diradi.

Tipik raqamlarning oqilona tizimi o'lchovli tipologiya deb ataladi. Bolalarning o'lchovli tipologiyasini qurish murakkab vazifadir. Talabalarda o'sish jarayoni notekis sodir bo'ladi. Bu tana hajmi va nisbatlarida yoshga bog'liq o'zgarishlarda ifodalanadi. Birlashtirilgan o'lchovli tipologiya talabalar populyatsiyasining antropometrik so'rovi natijalariga asoslanadi. Bunday tadqiqotlar vaqti-vaqti bilan amalga oshiriladi, chunki tezlashuv jarayoni bolaning va kattalar aholisining o'sishi va jismoniy rivojlanishida doimiy o'zgarishlarga olib keladi [2].

Metodlar. Tibbiyot va biologiya fanlari nuqtai nazaridan o'smirlikni ko'rib chiqaylik. Rivojlanish psixologiyasi nuqtai nazaridan, yoshni tasniflash mezonlari, birinchi navbatda, har xil faoliyat turlari bilan, shuningdek, yoshga bog'liq fiziologiya bilan bog'liq bo'lgan tarbiya va rivojlanishning o'ziga xos tarixiy, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari bilan belgilanadi. Rivojlanishning o'zini belgilaydigan aqliy funksiyalarning mavjud. Yetakchi mutaxassislar – L.S.Vygotskiy, E.Erikson, A.N.Leontyev va D.B.Yelkoninlar tomonidan taklif qilingan tasniflarni ko'rib chiqaylik.

Birinchi marta yoshni davrlashtirish bo'yicha tadqiqotni tizimlashtirish L.S.Vygotskiy tomonidan amalga oshirildi [4]. Shuningdek, u rivojlanishning dialektik modeli va yangi sifatga o'tish g'oyasidan kelib chiqqan holda o'zining davriyligini taklif qildi. Shu bilan birga rivojlanishning barqaror va tanqidiy asrlarini (davrlarini) aniqladi. Barqaror davrlarda rivojlanishdagi daqiqali miqdoriy o'zgarishlarning sekin va barqaror to'planishi kuzatiladi va

tanqidiy davrlarda bu o'zgarishlar keskin ravishda paydo bo'ladigan qaytarilmas yangi shakllanishlar shaklida aniqlanadi.

Jahon psixologiyasida bir vaqtning o'zida uchta jarayonning rivojlanishiga asos solgan E.Erikson [3] davriyligi keng qo'llaniladi: somatik rivojlanish, ijtimoiy rivojlanish va ongli "men"ning rivojlanishi. U o'zining fazalar nazariyasini besh o'lchovda ko'rib chiqadi:

- ✓ psixo-sosyal inqirozlar;
- ✓ murojaat qiluvchi shaxslar doirasi;
- ✓ ijtimoiy tartib elementlari;
- ✓ psixo-ijtimoiy usullar;
- ✓ psixoseksual dinamika;
- ✓ rivojlanishning 8 bosqichini ajratib turadi.

Birinchi – to'rtinchi bosqichlar: go'daklik, erta bolalik, maktabgacha, maktab yoshi. Beshinchi bosqich: o'smirlik (13 yoshdan 18-20 yoshgacha) shaxsiy individuallik, o'ziga xoslik yoki o'ziga xoslikning tarqalishi bilan tavsiflanadi.

A.N.Leontyevning davriyligi yetakchi faoliyatning haqiqiy turiga asoslanadi. Unda go'daklik (tug'ilgandan 2 yoshgacha), erta bolalik (3-5 yosh), maktabgacha bolalik (5-6 yosh), maktab yoshi (7-11 yosh), o'smirlik (11-14 yosh) va yoshlik (14-17 yosh) ta'lim va kasbiy faoliyat bilan bog'liq.[6].

O'smirlar o'rtasida kiyim-kechak afzalliklarini aniqlash uchun monitoring ham katta ahamiyatga ega. Ijtimoiy jarayonlarni ilmiy tadqiq etishning eng samarali vositalaridan biri sotsiologik tadqiqotlardir. Ularda ishning ilmiy darajasini oshirish, mazmunini yangilash, boyitish va yangilash uchun katta imkoniyatlar mavjud. Sotsiologik tadqiqotlar boshqa vositalar qatori mavjud vaziyatni, o'rganilayotgan jarayonning samaradorligi va rivojlanish tendentsiyalarini yetarlicha to'g'ri, chuqur va har tomonlama tahlil qilish imkonini beradi.

Natijalar. Ilmiy tadqiqot tamoyillari tizimi - metodologiya. U ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash bo'yicha tadqiqot tartiblari, texnikasi, usullari, usullari to'plamini o'z ichiga oladi. Aynan metodologiya to'plangan faktlar obyektiv bilimlar uchun qanchalik real va

ishonchli asos bo'lib xizmat qilishi mumkinligini belgilaydi. Metodologiyani mazmunli tushunish uning tadqiqot obyektining evristik funktsiyasini amalga oshirishidan kelib chiqadi. Har qanday nazariy bilimlar tizimi ma'lum bir predmet sohasini tavsiflab, tushuntiribgina qolmay, shu bilan birga yangi bilimlarni izlash vositasi bo'lsagina ma'noga ega bo'ladi.

Metodologiyadan farqli o'laroq, tadqiqot usullari va protseduralari mavjud ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun ko'proq yoki kamroq rasmiylashtirilgan qoidalar tizimidir. Usul ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilishning asosiy usuli hisoblanadi. Texnika - bu ma'lum bir usuldan samarali foydalanish uchun maxsus texnikalar to'plami. Metodologiya - bu ma'lum bir usul bilan bog'liq bo'lgan texnik texnikalar majmuini, shu jumladan xususiy operatsiyalar, ularning ketma-ketligi va o'zaro bog'liqligini bildiruvchi tushuncha.

Tadqiqot maqsadi uni yakuniy natijaga qaratadi, maqsadlar tadqiqot maqsadlariga erishish uchun javob berilishi kerak bo'lgan savollarni shakllantiradi.

Tadqiqotning maqsad va vazifalari o'zaro bog'langan zanjirlarni tashkil qiladi, bunda har bir bo'g'in boshqa bo'g'inlarni ushlab turish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqot maqsadini aniqlash asosiy, alohida va qo'shimcha muammolarni hal qilish ketma-ketligi shaklida ilmiy tadqiqot jarayonini yanada tartibga solish imkonini beradi.

Gipoteza butun tadqiqot jarayonini tashkil qiluvchi va uni ichki mantiqqa bo'ysundiruvchi asosiy metodologik vositadir. Sotsiologik tadqiqotlarda gipotezalar ijtimoiy obyektlarning tuzilishi, o'rganilayotgan ijtimoiy hodisalar o'rtasidagi bog'lanishlarning tabiati va ijtimoiy muammolarni hal qilishning mumkin bo'lgan yondashuvlari haqidagi asosli taxminlardir.

Namuna olishning turi va usullari bevosita tadqiqot maqsadlariga va uning farazlariga bog'liq. Maqsad qanchalik aniq va farazlar qanchalik aniq shakllantirilsa, namuna olish masalasi shunchalik to'g'ri hal qilinadi.

Munozara. Bizning holatda, bu aniq harakat usullarini taklif qilish uchun aniq belgilangan muammoni hal qilishga qaratilgan amaliy sotsiologik tadqiqot. Dasturning uslubiy bo'limiga quyidagilar kiradi: muammoni shakllantirish, tadqiqot obyekti va predmetini aniqlash; maqsadni aniqlash va tadqiqot muammosini qo'yish; ishchi gipotezalarni ishlab chiqish.

Dasturning protsessual bo'limi: asosiy tadqiqot rejasi; kuzatish birliklarining tanlab olish tizimini asoslash; boshlang'ich ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishning asosiy tartib-qoidalarini belgilang.

Keling, sotsiologik tadqiqotlarimizning asosiy tushunchalarini aniqlaylik. Tadqiqot gipotezasi shundan iboratki, o'smirning kiyim tanlashi nafaqat ijtimoiy omillar va umumiy madaniyat darajasiga, balki shaxsning psixologik xususiyatlariga ham bog'liq.

Tadqiqotning maqsadi – o'smirlarning temperamenti va qiziqishlariga qarab kiyimning uslublari va ranglariga bo'lgan afzalliklarini aniqlashdir.

Tadqiqotning maqsadi – o'smirlarning temperamenti va qiziqishlariga qarab kiyimning uslublari va ranglariga bo'lgan afzalliklarini aniqlashdir. Tadqiqot mavzusi – kundalik kiyim. Tanlangan so'rov natijalarining ishonchliligini quyidagi taxminiy baholash juda foydali. Ishonchlilikning oshishi tanlovda 3% gacha, oddiy – 3 dan 10% gacha, taxminiy – 0 dan 20% gacha, taxminiy – 20 dan 40% gacha va taxminiy – 40% dan ortiq xatoga yo'l qo'yadi [7].

Xulosa. Birlamchi empirik ma'lumotlarni yig'ish usullarining uchta asosiy sinfi mavjud: to'g'ridan-to'g'ri kuzatish, hujjatlarni tahlil qilish va so'rovlar. So'rovlar odamlarning subyektiv dunyosi, ularning moyilligi, motivlari va fikrlari haqida ma'lumot olishning ajralmas usuli hisoblanadi. So'rov usullari: intervyu va anketalar. Anketa so'rovi qat'iy belgilangan tartibni, savollarning mazmuni va shaklini, javob berish usullarini aniq ko'rsatishni o'z ichiga oladi va ular respondent tomonidan o'zi bilan (xarakat so'rovi) yoki anketa ishtirokida (to'g'ridan-to'g'ri so'rov) ro'yxatga olinadi.

Demak, o'smirlar kiyimlari dizaynining o'ziga xos xususiyatlariga oid monitoring tahlilini olib borishda anketa so'rovlari, birinchi navbatda, berilgan savollarning mazmuni va dizayni bo'yicha tasniflanadi. Respondentlar erkin shaklda o'z fikrlarini bildirganda ochiq so'rovlar o'tkaziladi. Yopiq so'rovnomada barcha javob variantlari oldindan taqdim etiladi. Birlashtirilgan so'rov ikkala protsedurani ham ifodalaydi. So'rovlarni o'tkazishda subyektiv fikrlar va baholar aniqlanadi, ular tebranishlarga, so'rov shartlarining ta'siriga va boshqa holatlarga bog'liq. Shuning uchun ma'lumotlarning buzilishini minimallashtirish uchun har qanday so'rovni qisqa vaqt ichida o'tkazish kerak.

References:

1. Goncharova P.A. Buxoro Zardo'zlik san'ati. T.: F.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashiryoti, 1986.
2. Ерохина Е.А., Филиппова Е.В. [Образ тела и отношение к своему телу у подростков: семейные и социокультурные факторы влияния \(по материалам зарубежных исследований\)](#) // Современная зарубежная психология. 2019. Том 8. №4. С. 57–68. doi: 10.17759/jmfp.2019080406
3. Xo'jamurodova G.T. Kashtachilik sirlarini o'quvchilarga o'rgatishning nazariy asoslari. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (3) III/2020. – 86-91 b.
4. Тухтаева, З. Ш., Хакимова, Г. Х., & Курбанова, И. И. (2017). Особенности детской одежды и выбор материалов. Молодой ученый, (14), 144-145.
5. To'xtayeva, Z., & Rahmatova, B. (2023). Dizaynerlikda pedagogik texnologiyalar. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(10 Part 2), 128-131.
6. To'xtayeva, Z., Usmonova, N., & Umedova, M. M. (2023). Bo'lajak muhandislarning loyihalash ko'nikmalariga qo'yiladigan kasbiy talablar. Talqin va tadqiqotlar, 1(27).
7. G'ulomov K.M. Amaliy san'at. – T.: Iqtisod-moliya, 2008. – 90 b.
8. Chow C.M., Tan C.C. The role of fat talk in eating pathology and depressive symptoms among mother-daughter dyads // Body Image. 2018. Vol. 24. P. 36—43. doi:10.1016/j.bodyim.2017.11.003